

MAI 2023

**POLICY
BRIEF**

Les forêts méditerranéennes regorgent de produits alimentaires sauvages aux propriétés uniques et exclusives

CTFC

POLICY
BRIEF
SERIES / 1

Auteurs/es :

Marta Rovira, Míriam Piqué, José Antonio Bonet¹
Enrico Vidale, Nicola Andrighetto, Davide Pettenella²
Anže Japelj³
Inês Conceição, Joana Amaral Paulo, Susete Marques, Jose Borges⁴
Ibtissem Taghouti, Mariem Khalfaoui, Issam Touhami⁵

¹ Forest Science and Technology Centre of Catalonia (CTFC)

² University of Padua, Dep. TeSAF (UNIPD)

³ Slovenian Forest Institute (SFI)

⁴ University of Lisbon, School of Agriculture (ISA)

⁵ National Research Institute of Rural Engineering, Water and Forests (INRGREF)

Avec la collaboration de :

James Chamberlain - United States Department of Agriculture (USDA)

Marta Cortegano – Support and Development Centre (ESDIME)

Giulia Muir – Food and Agriculture Organisation (FAO)

Sven Mutke - Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR-INIA), CSIC

Citation recommandée : Rovira, M., Piqué, M., Bonet, J.A., Vidale, E., Andrighetto, N., Pettenella, D., Japelj, A., Conceição, I., Paulo, J. A., Marques, S., Borges, J., Taghouti, I., Khalfaoui, M., Touhami, I. (2023). Les forêts méditerranéennes regorgent de produits alimentaires sauvages aux propriétés uniques et exclusives. WildFood Project. CTFC Policy brief series 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8017433>

Licence : CC-BY-SA 4.0

Les forêts méditerranéennes regorgent de produits alimentaires sauvages (PAS) aux propriétés uniques et exclusives. Une proportion importante de la population vivant dans ces régions récolte et consomme des PAS, mais le plein potentiel commercial de ces produits n'a pas été débloqué. Alors que la demande pour les PAS continue de croître, des aspects tels que la production locale, la durabilité et la valeur sociale ajoutée attirent de plus en plus l'attention des consommateurs consciencieux.

À cet égard, **les PAS peuvent apporter une contribution significative à des bioéconomies intelligentes et inclusives ainsi qu'au développement de la région méditerranéenne rurale**, à condition qu'ils soient traités de manière raisonnable. Pour cela, il faut veiller à ce que : a) la définition, la classification et la réglementation de ces produits soient améliorées ; (B) des solutions innovantes en matière de qualité, de sécurité et de durabilité soient vérifiées et mises à l'échelle ; c) les stratégies de marketing conscientes des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) soient encouragées ; d) des structures organisationnelles et des modèles d'affaires intégrés soient élaborés.

- ✓ **Les produits alimentaires sauvages sont étroitement liés aux économies locales, aux moyens de subsistance ruraux, à la conservation de la biodiversité, aux savoirs traditionnels, à l'identité territoriale, à la gastronomie et à d'autres valeurs culturelles.**
- ✓ **L'utilisation durable des produits alimentaires sauvages contribue à la conservation des forêts méditerranéennes.**

Le **projet Wildfood** a progressé dans la promotion de **stratégies conjointes innovantes** dans le but d'améliorer les contrôles de qualité et de sécurité et la production durable à tous les stades des chaînes de valeur de certains PAS, à savoir : le pin pignons, les glands, les truffes et les plantes aromatiques — dans la région méditerranéenne. **L'agroforesterie est une source importante d'aliments semi-sauvages et une alternative à leur récolte** qui peut aider à la fois à atténuer les pressions sur les peuplements naturels ainsi qu'à l'amélioration de leurs chaînes de valeur. Toutefois, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour progresser vers la croissance durable du secteur des PAS et ses vastes contributions à l'économie verte et au développement rural.

Cette note d'orientation politique décrit **quatre voies** pour améliorer les chaînes de valeur des produits alimentaires sauvages afin de promouvoir la croissance durable du secteur et de contribuer davantage à **l'économie verte** et au **développement rural**. Ces voies sont principalement basées sur les résultats du projet PRIMA **WildFood** et de précédents projets financés par l'UE.

Les produits alimentaires sauvages : définition, classification et réglementation

La cueillette d'aliments sauvages est l'une des plus anciennes activités humaines ; cependant, le manque de clarté dans ce qui est considéré comme un produit alimentaire sauvage dans les normes européennes et internationales les marginalise complètement, affectant en particulier le secteur primaire. Par conséquent, le **projet Wildfood** propose la définition suivante :

Les produits alimentaires sauvages sont des ressources biologiques négligées et souvent utilisées comme nourriture. Les PAS sont obtenus à partir de l'activité de cueillette dans les forêts et ses périphériques.

Un produit alimentaire semi-sauvage est un produit qui a été soumis à une certaine forme d'intervention humaine pour augmenter sa productivité, qui peut être considérée comme une activité agricole.

Ces produits font face à d'autres défis :

- La domestication des PAS s'accroît, passant de la forêt à l'activité agricole ; cependant, les plantations de semi-PAS sont souvent considérées comme des forêts avec des contraintes et de restrictions excessives. En ce sens, **il est urgent d'inclure ces plantations dans les activités agricoles et de les considérées comme une production agricole.** Cependant, tous les produits inclus dans le cadre des PAS ne répondent pas à ce besoin et un débat approfondi et individualisé est nécessaire.
- Le code des douanes européen n'inclut pas de codes adaptés à la surveillance des produits alimentaires pour le secteur. **L'introduction de codifications spécifiques et de nouveaux codes douaniers pour les espèces alimentaires sauvages est essentielle pour mieux organiser, suivre et analyser ce secteur.**

- Le secteur a un degré élevé d'informalité en raison des systèmes fiscaux peu sophistiqués appliqués différemment d'un pays européen à l'autre. La formalisation du secteur est intimement liée à l'innovation des politiques fiscales. **Un système de taxation zéro ou faible, coordonné avec les documents de traçabilité, doit tenir compte des besoins des producteurs primaires et ne pas les affecter négativement.**

✓ La cueillette d'aliments sauvages est l'une des plus anciennes activités humaines. Cependant, son concept en tant qu'activité économique et son classement dans l'économie restent indéfinis.

Qualité, sécurité et durabilité dans les chaînes de valeur des produits alimentaires sauvages

Le grand nombre de produits, d'utilisations et de marchés des PAS conduit à des chaînes d'approvisionnement complexes qui sont difficiles à retracer et à surveiller depuis les sources jusqu'aux consommateurs. **Des systèmes de traçabilité et de contrôle innovants sont nécessaires pour améliorer la qualité, la sécurité, la durabilité et le devoir de diligence** à tous les stades des chaînes de valeur. Les mesures recommandées sont les suivantes :

- **Soutenir la recherche et le développement afin de retracer l'approvisionnement durable en produits alimentaires sauvages et les méthodes de production pour les produits alimentaires semi-sauvages.** Cela comprendrait des inventaires et des systèmes de surveillance, des procédures novatrices pour enregistrer des informations quantitatives sur la collecte et la commercialisation, et des procédures de surveillance adéquates et réalistes pour assurer des récoltes durables.
- **Promouvoir des techniques prêtes à l'emploi et le développement de nouvelles innovations pour améliorer la qualité et la sécurité dans les chaînes de valeur des PAS.** Cela comprend les systèmes d'analyse des risques et des points de contrôle critiques, les normes de sécurité alimentaire, les innovations de production, le suivi de la mécanisation de la récolte, l'amélioration des processus de manutention, la lutte antiparasitaire, la maintenance des équipements et des installations, le stockage, l'emballage et le transport.
- **Renforcer les capacités sur des techniques innovantes afin d'améliorer la qualité, la sécurité et la durabilité,** en ciblant les différents acteurs à différents stades des chaînes de valeur.
- **Élaborer des systèmes de certification adaptés garantissant la qualité et la sécurité.** De nouveaux systèmes de certification et des normes adaptées aux PAS peuvent être des outils précieux pour assurer la qualité et la sécurité, ainsi que pour fournir aux consommateurs les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions d'achat éclairées.

✓ **Les innovations doivent être soutenues par des actions de formation et de capitalisation sur mesure afin d'accroître l'impact sur un public plus large et améliorer par ailleurs la qualité, la sécurité et la durabilité des chaînes de valeur alimentaires sauvages méditerranéennes.**

Stratégies de commercialisation des produits alimentaires sauvages

Des stratégies de marketing innovantes ciblées qui incluent des tactiques telles que **la certification, l'étiquetage et l'image de marque** pour les PAS peuvent accroître leur valeur marchande, leur popularité et leur consommation tout en promouvant des pratiques de récolte durables et responsables. Il est recommandé de prendre des mesures pour :

- Encourager **la création d'une certification de groupe** pour les PAS (systèmes communs de certification, c'est-à-dire biologiques, équitables...) afin de faciliter le processus et d'accroître les possibilités pour les entreprises et les petits exploitants d'accéder à de nouveaux marchés.
- Appuyer la mise en œuvre de **normes d'étiquetage, en particulier parmi les producteurs ruraux**, afin de faciliter la visibilité et la compétitivité des petites entreprises des PAS et de démanteler la confusion internationale par les échanges d'espèces et de produits.
- Promouvoir la coopération entre les producteurs en créant **une marque et des emballages uniques** pour aider à distinguer les produits locaux des autres produits et accroître la reconnaissance des entreprises sur le marché, tout en luttant contre le trafic transfrontalier et en promouvant la transparence et la responsabilité dans les chaînes d'approvisionnement.
- Faciliter le développement de **campagnes de renforcement des capacités** afin d'accroître les compétences de la main-d'œuvre et d'être prêt à relever les défis que représentent les futurs systèmes d'étiquetage et de certification.
-

✓ **La certification et l'étiquetage garantissent la transparence en ce qui concerne la sécurité des aliments sauvages, l'amélioration des conditions de travail et la protection des forêts et de la biodiversité.**

Stratégies d'intégration et modèles commerciaux adaptés dans le secteur de l'alimentation sauvage

Compte tenu des problèmes aigus tels que l'exploitation des ressources naturelles, la dégradation de l'environnement, la demande d'énergie et les inégalités sociales et économiques, les entreprises sont plus que jamais sous pression pour poursuivre la durabilité. **Les entreprises éclairées sont obligées de passer d'un modèle opérationnel axé sur l'entreprise à un modèle opérationnel intégré au réseau qui se soucie des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.** Dans le contexte des produits alimentaires sauvages, les pratiques commerciales sont très hétérogènes et non transparentes, en particulier en ce qui concerne la récolte, la commercialisation et l'étiquetage. Les recommandations concernant les mesures à prendre sont les suivantes :

- Faciliter **la coopération entre les parties prenantes** aux différentes étapes des chaînes de valeur, en particulier entre les petits exploitants et les entreprises rurales, en promouvant des réseaux innovants, des laboratoires vivants, des plateformes virtuelles, entre autres moyens de participation et de collaboration conjointes.
- Encourager **les alliances public-privé, les partenariats et les accords multisectoriels et multipartites** dans le secteur des PAS afin de mettre au point des modèles commerciaux novateurs offrant des débouchés économiques dans les zones rurales.
- **Redéfinit les modèles commerciaux** en termes de contribution à la durabilité, en tenant compte de **l'inclusion sociale et de l'entrepreneuriat rural, et d'une répartition équitable des coûts** avec un accent particulier sur les producteurs primaires.

- ✓ **Le réseautage entre un large éventail de parties prenantes (producteurs primaires, agriculteurs, forestiers, industriels, transformateurs, conseillers, gouvernement, etc.) peut faciliter le développement conjoint d'un portefeuille de priorités en matière de recherche et d'innovation dans la région méditerranéenne.**
- ✓ **Une coopération renforcée permettra le développement et la promotion de modèles économiques qui contribuent à une répartition équitable des coûts, des avantages et des risques entre les opérateurs économiques, en mettant l'accent sur les producteurs primaires.**

The PRIMA programme is supported under Horizon 2020 the European Union's Framework Programme for Research and innovation.

The Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area will devise new R&I approaches to improve water availability and sustainable agriculture production in a region heavily distressed by climate change, urbanization and population growth.